

Monitoreo y Evaluación de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Brasil

Podemos decir que lo que hoy conocemos como Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) en Brasil es fruto de los amplios debates internacionales y nacionales movilizadas por la **sociedad civil**.

SAN significa " la realización del derecho de todos al acceso regular y permanente a los alimentos de calidad, en cantidad suficiente, sin comprometer el acceso a otras necesidades esenciales, teniendo como base las prácticas alimentarias promotoras de la salud que respeten la diversidad cultural y que sean ambiental, cultural, económica y socialmente sostenibles" (BRASIL, 2006)

Las Conferencias Nacionales de Seguridad Alimentaria y Nutricional favorecieron los debates entre el Estado y los ciudadanos, envolviendo el entendimiento sobre la SAN, las bases necesarias para su realización, tal como para su monitoreo y evaluación (M&E) en torno de la garantía del derecho humano a la alimentación adecuada.

La línea de tiempo expuesta abajo muestra un poco de dicha trayectoria.

¿Qué es monitorear?

Monitorear consiste en realizar **seguimientos sistemáticos** a lo largo de un determinado lapso de tiempo, ya sea de servicios, programas y acciones. Se trata de una **actividad continua** que posee el objetivo de proveer informaciones periódicas referente a las intervenciones (SANTOS, SAMPAIO, 2013; SILVA, 2005)

¿Qué es evaluar?

Existen diversas definiciones para su significado, sin embargo, el concepto más común y difundido actualmente es emitir un **juicio de valor sobre alguna intervención**, la cual podría ser un plan, un proyecto o un programa. A diferencia del monitoreo, esta es realizada solamente en **determinados momentos**. (SANTOS, SAMPAIO, 2013; CONTANDRIOPOULOS et al, 1997)

Nos damos cuenta que monitorear y evaluar son actividades diferentes, no obstante, **complementarias**. Su realización es fundamental para la gestión de las acciones, programas, políticas entre otras **intervenciones** en SAN. La figura a continuación representa bien tal diferencia y complementariedad.

Monitorear

describir analizar explicar juzgar

Evaluar

El M&E puede ser ejecutado dentro de múltiples ámbitos, representados por los niveles municipal, estatal, distrital y federal, y en los sectores que componen la SAN. La realización de ella permite conocer las distintas realidades y así, de tal manera, planificar, implementar y hacer seguimiento de las acciones, políticas y programas de forma más justa y atenta conforme las necesidades, además, mejorar la inversión de recursos financieros, humanos, entre otros. En Brasil, el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SISAN) posee papeles primordiales en M&E de la SAN.

En el SISAN, son tres los componentes de suma importancia para el M&E de la SAN:

De acuerdo con la **Ley 11346/2006**, la **participación social** es esencial en todas las etapas relacionadas a las Políticas y a los Planes de SAN, incluyendo el M&E.

El **Decreto nº 7272/2010** establece las bases para el M&E, valorando el uso de indicadores y demás informaciones existentes apuntadas hacia la realidad y necesidades locales, en las diversas áreas relacionadas a la SAN. Asimismo, ella describe responsabilidades a los municipios, estados y distritos. Los indicadores e informaciones utilizados deben contemplar las siete dimensiones de análisis expuestas abajo, relacionadas a la definición brasileña de SAN.

Considerando que los municipios, estados y distrito tienen responsabilidades en común en el SISAN, entonces ¿De qué forma ellos se articulan para monitorear y evaluar la SAN?

Uno de los medios es la ejecución del **Mapeo de Seguridad Alimentaria y Nutricional (MapaSAN)**, en el cual la **CAISAN nacional** propone una investigación voluntaria a los órganos gestores de SAN en los estados y municipios para así coleccionar datos de gestión del SISAN y/o de las políticas de SAN desarrolladas. Del mismo modo es realizado el **Mapa InSAN**, a través de los datos personales registrados en el “Cadastró Único” (CadÚnico); y del Sistema Nacional de Vigilancia Alimentaria y Nutricional (SISVAN) referentes a las familias integrantes del Programa “Bolsa Família”.

Consulte los resultados del MapaSAN y Mapa InSAN en los links de abajo:

- [MapaSAN 2015 e 2018](#)
- [MapaSAN 2022](#)
- [Mapa InSAN 2016 y 2018](#)

Los **Planes Nacionales de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PLANSAN)** son otras herramientas importantes. Elaborados por la CAISAN en asociación con el Consea, formalizan y estipulan acciones, programas, metas e indicadores ya discutidos en las Conferencias Nacionales de SAN, teniendo en vista la garantía del derecho humano a la alimentación adecuada.

Accese a los PLANSAN por medio de los links de abajo:

- [PLANSAN 2012-2015](#)
- [PLANSAN 2016 -2019](#)

El Consea publicó en 2010 un informe el cual contenía indicadores relacionados a las siete dimensiones de análisis, partiendo de la propuesta de **GT “Indicadores y Monitoreos”**. Hasta el día de hoy el informe inspira la realización del M&E de la SAN en variadas ubicaciones. Usted puede acceder a ese y otros documentos producidos por el Consea en la Biblioteca Virtual de la Red PENSSAN [haciendo clic aquí](#).

El artículo “Monitoreo y evaluación de la seguridad alimentaria y nutricional: una mirada sobre las publicaciones oficiales” presenta un panorama sobre dicha actividad en Brasil entre los años 2003 y 2019. [Accese aquí](#). El libro “Inseguridad alimentaria y emergencia climática: sindemia global y un desafío de salud pública en América Latina” analiza las perspectivas de M&E en los países latinoamericanos. [Acceda aquí](#).

Para reflexionar y actuar

- ¿En el territorio que usted vive y/o actúa hay SISAN?
- ¿Usted conoce alguna iniciativa de M&E de la SAN? Si sí ¿es una iniciativa popular o de gobierno?
- ¿Cómo es el proceso de planificación e implementación de acciones y programas de SAN en su municipio/estado?
- ¿Es realizado el monitoreo y la evaluación de estos?

Referencias Bibliográficas

Biblioteca CONSEA – Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Disponível em: <<https://pesquisassan.net.br/biblioteca-consea/>>. Acesso em: 05 abr. 2024.

BRASIL. Decreto-lei nº 11346, de 15 de setembro de 2006. Cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) com vistas em assegurar o direito humano à alimentação adequada e dá outras providências. Diário Oficial da União, 2006a. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11346.htm>. Acesso em: 23 fev. 2024

_____. Decreto nº 7272, de 25 de agosto de 2010. Regulamenta a Lei no 11.346, de 15 de setembro de 2006, que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN com vistas a assegurar o direito humano à alimentação adequada, institui a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - PNSAN, estabelece os parâmetros para a elaboração do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e dá outras providências. Diário Oficial da União, 2010. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7272.htm>. Acesso em: 20 out. 2019

Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional: 2012/2015. Brasília, DF: CAISAN, 2011. Disponível em: <https://mds.gov.br/webarquivos/publicacao/seguranca_alimentar/Plano_Caisan.pdf>. Acesso em 03 abr. 2024.

Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - PLANSAN 2016-2019. Brasília, DF: MDSA, CAISAN, 2017. Disponível em: <https://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/seguranca_alimentar/caisan/Publicacao/Caisan_Nacional/PLANSAN%202016-2019_revisado_completo.pdf>. Acesso em 03 abr. 2024

CONTANDRIOPOULOS AP. et al. A Avaliação na Área da Saúde: conceitos e métodos. In: HARTZ, Z. M. A., org. Avaliação em Saúde: dos modelos conceituais à prática na análise da implantação de programas [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 1997. 132 p. Disponível em: <<http://books.scielo.org/id/3zcf>>. Acesso em: 10 jan. 2024

Mapa InSAN. Disponível em: <<https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirms/portal-san/artigo.php?link=15>>. Acesso em 01 abr. 2024

MapaSAN - Diretório. Disponível em: <<https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/mapasan/index.php>>. Acesso em: 01 abr. 2024

Mapa SAN. Disponível em: <<https://www.gov.br/mds/pt-br/caisan/monitoramento-da-san/mapa-san>>. Acesso em: 01 abr. 2024

OLIVEIRA, A. S. B. et al. Monitoramento e avaliação da segurança alimentar e nutricional: um olhar sobre as publicações oficiais. Ciência & Saúde Coletiva, v. 27, n. 2, p. 631–640, fev. 2022. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/csc/a/KzwPjdQPqTdMfG6VQwWgvqC/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em 28 jan 2024

SANTOS, SMC.; SAMPAIO, M. F. A. Contexto do Planejamento e da Avaliação da Segurança Alimentar e Nutricional. In: ROCHA, C.; BURLANDY, L; MAGALHÃES. R (org.). Segurança Alimentar e Nutricional: perspectivas, aprendizados e desafios para as políticas públicas. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2013. 225 p.

SILVA, L.M.V. Conceitos, abordagens e estratégias para a avaliação em saúde. In: HARTZ, Z. M. A., SILVA, L.M.V, orgs. Avaliação em saúde: dos modelos teóricos à prática na avaliação de programas e sistemas de saúde [online]. Salvador: EDUFBA; Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2005. 275 p. Disponível em: <<https://static.scielo.org/scielobooks/xzdnf/pdf/hartz-9788575415160.pdf>>. Acesso em 16 dez. 2023

Autoras:

Amanda da Silva Bastos de Oliveira

Programa de Pós-Graduação em Segurança Alimentar e Nutricional
Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGSAN/UNIRIO)

Juliana Pereira Casemiro

Instituto de Nutrição
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (INU/UERJ)

Ana Laura Brandão

Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca
Fundação Oswaldo Cruz (ENSP/FIOCRUZ)

Traducción:

Christian Medina